

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21127928>

YOSH UZUNLIKGA SAKROVCHI SPORTCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA YUKLAMALARNI TAQSIMLASH MUAMMOLARI VA SAMARADORLIGI

Ulug‘murodova Shoxsanam Norjigit qizi

Yengil Atletika yo‘nalishi 3-bosqich YA-51-23 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish jarayonida mashg‘ulot yuklamalarini to‘g‘ri taqsimlash masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida yosh sportchilarda tezlik, portlovchi kuch, koordinatsiya va maxsus chidamlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirishda qo‘llaniladigan mashg‘ulot yuklamalarining hajmi va intensivligini optimal tashkil etishning ahamiyati o‘rganildi. Olingan natijalar yosh sportchilarning sport natijalarini yaxshilashda ilmiy asoslangan mashg‘ulot rejalashtirish muhim ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: uzunlikka sakrash, jismoniy sifatlar, mashg‘ulot yuklamasi, portlovchi kuch, tezkorlik, sport tayyorgarligi, trenirovka jarayoni, yosh sportchilar.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda yengil atletika sport turini rivojlantirish va yosh sportchilarni yuqori sport natijalariga tayyorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, uzunlikka sakrash yo‘nalishida sportchilarni tayyorlash jarayonida jismoniy sifatlarini to‘g‘ri rivojlantirish va mashg‘ulot yuklamalarini ilmiy asosda rejalashtirish katta ahamiyatga ega.

Uzunlikka sakrash sport turida sportchidan yuqori darajadagi tezkorlik, portlovchi kuch, koordinatsiya hamda maxsus chidamlilik talab etiladi. Mazkur sifatlarini rivojlantirishda mashg‘ulot yuklamalarining hajmi va intensivligini yosh sportchilarning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi hamda funksional imkoniyatlarini hisobga olgan holda belgilash zarur. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, mashg‘ulot yuklamalarining noto‘g‘ri taqsimlanishi sportchilarning tez charchashiga, jarohatlar xavfining ortishiga hamda sport natijalarining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda yuklamalarni optimal taqsimlash muammosi ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish jarayonida mashg‘ulot yuklamalarini optimal taqsimlashning samaradorligini aniqlash

Tadqiqotning vazifalari quydagilardan iborat;

yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash.

mashg‘ulot jarayonida qo‘llaniladigan yuklamalarning hajmi va intensivligini tahlil qilish.

jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish.

mashg‘ulot yuklamalarini ilmiy asosda taqsimlashning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqotni tashkil etilishi. Tadqiqot jarayoni yengil atletika bilan shug‘ullanayotgan 13-14 yoshli 12 nafar sportchilar ishtirokida olib borildi. Tadqiqot davomida sportchilar ikki guruhga - nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida mashg‘ulotlar an’anaviy dastur asosida olib borildi. Tajriba guruhida esa jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulot yuklamalari maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida dozalastirildi. Quyida mashqlarni taqsimlash bo‘yicha muammolar keltirilgan (1-jadvalga qarang)

1-jadval

Yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda yuklamalarni taqsimlash bilan bog‘liq muammolar

№	Muammo nomi	Muammoning mazmuni
1	Mashg‘ulot yuklamalarining noto‘g‘ri taqsimlanishi	Yosh sportchilarning yosh va funksional imkoniyatlari hisobga olinmasdan yuqori yuklamalar berilishi natijasida charchash va natijalar pasayishi kuzatiladi.
2	Jismoniy sifatlarning nomutanosib rivojlanishi	Mashg‘ulotlarda tezlik, portlovchi kuch va koordinatsiya sifatlariga yetarli e‘tibor berilmasligi sport natijalarining o‘shishini cheklaydi.
3	Mashg‘ulot jarayonida tiklanish vaqtining yetarli emasligi	Dam olish va tiklanish jarayonlari yetarli tashkil etilmagani sportchilarda ortiqcha charchoqni keltirib chiqaradi.
4	Individual yondashuvning yetishmasligi	Barcha sportchilarga bir xil yuklama berilishi ularning individual imkoniyatlarini hisobga olmaslikka olib keladi.

Quyida mazkur muammolarni bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarda yuklamalarni taqsimlash muammolarini bartaraf etish yo'llari

T/r	Muammo	Yechim yo'li
1	Yuklamalarning noto'g'ri taqsimlanishi	Mashg'ulot yuklamalarini mezosikl va mikrotsikl asosida bosqichma-bosqich rejalashtirish.
2	Jismoniy sifatlarning yetarli rivojlanmasligi	Tezkorlik, portlovchi kuch va koordinatsiyani rivojlantiruvchi maxsus sakrash va yugurish mashqlarini qo'llash.
3	Tiklanish jarayonining sustligi	Mashg'ulotlar orasida optimal dam olish vaqtini belgilash hamda tiklovchi mashqlarni qo'llash.
4	Individual yondashuvning yo'qligi	Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasiga qarab individual mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tadqiqot tajribasi 8 hafta (2 oy) davomida olib borildi. Ushbu davr mobaynida yosh uzunlikka sakrovchi sportchilar bilan haftasiga 4 marotaba mashg'ulotlar tashkil etildi. Tajriba guruhida mashg'ulot yuklamalari maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida dozalashtirildi, nazorat guruhida esa mashg'ulotlar an'anaviy dastur asosida olib borildi.

3-jadval

Yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy sifatlari ko'rsatkichlarining tajriba natijalari (n=12)

Ko'rsatkichlar	Guruh	Tajriba boshida	Tajriba oxirida	O'zgarish
30 m yugurish (sek)	Nazorat	4.72	4.65	+0.07
	Tajriba	4.70	4.52	+0.18
Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	Nazorat	205	212	+7
	Tajriba	207	228	+21
5 martalik sakrash (sm)	Nazorat	1020	1050	+30
	Tajriba	1035	1125	+90
Uzunlikka sakrash natijasi (sm)	Nazorat	485	500	+15
	Tajriba	488	540	+52

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda taqsimlash yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba guruhi sportchilarida tezkorlik, portlovchi kuch hamda maxsus sakrash qobiliyati ko'rsatkichlarining sezilarli darajada yaxshilangani kuzatildi.

Xususan, 30 metr ga yugurish natijalarida tajriba guruhida o'rtacha 0,18 soniyaga yaxshilanish kuzatilgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 0,07 soniyani tashkil etdi. Turgan joydan uzunlikka sakrash natijalari tajriba guruhida 21 sm ga yaxshilangan bo'lsa, nazorat guruhida atigi 7 sm ga oshgan.

Eng katta o'sish uzunlikka sakrash musobaqa natijalarida kuzatildi. Tajriba guruhi sportchilarida o'rtacha sakrash natijasi 52 sm ga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 15 sm ni tashkil etdi.

Olingan natijalar mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda rejalashtirish va taqsimlash yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini samarali rivojlantirish hamda sport natijalarini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA

Yosh uzunlikka sakrovchi sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish jarayonida mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulot yuklamalarining hajmi va intensivligini sportchilarning yosh xususiyatlari hamda jismoniy tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda belgilash sport natijalarining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri taqsimlash sportchilarning tezkorlik, portlovchi kuch va koordinatsion qobiliyatlarini samarali rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.
2. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.
3. G'aniboyev I. D. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 725-729.
4. G'aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 736-741.
5. G'aniboyev I. D. et al. QISQA MASOFAGA YUGURISH TEXNIKASINI BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHI SPORTCHILARIGA O'RGATISH SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 730-735.

6. G'aniboyev I. D. et al. G'OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 718-724.
7. Muxiddin o'g'li K. F. Modern Methods of Organizing Track and Long Jumpers at the Initial Preparatory Stage //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 34-38.
8. KARIMOV F. BOSHLANG'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR //News of the NUUz. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 88-91.
9. N.NORMURADOV METHODOLOGY FOR DEVELOPING OPTIMAL RUN-UP PARAMETERS FOR YOUNG LONG JUMPERS //MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL Pages: 264-270

